

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

AMERA C. MAGANDIA

Doctor ng Pilosopiya-Panitikan (*On-Going*)

Teacher II

Mimbalay Elementary School, Masiu 1 District

Division of Lanao del Sur 1, MBHTE-BARM, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17861127

Sapantahan

Pinili ni Ina
ang landas na hindi ko pinili.

Sabi niya, para sa akin,
para sa ikabubuti.

Pero
puso ko'y hindi tinanong,
damdamin ko'y hindi pinakinggan.

Luha ang naging wika ko,
paghiyaw ang naging musika,
at katahimikan
ang naging bilangguan.

Sa una, banayad ang agos,
tila payapa ang simoy.
Ngunit sa dulo,
ang pag-unawa'y naglaho,
ang unos ay dumating.
At doon ko natutunan:

Ang pag-ibig na pinilit
hindi namumunga.
Ang bulaklak na pinilit mamukadkad
siya ring unang nalalanta.

Ako, bilang ipinagkasundo sa kasal,
kahit hindi nagmamahal,
samahan man ng dasal
at kahit anong sapal,
kung walang pag-ibig,
nagkakahiwalay rin,
gaya ng sa akin.